

সংগ্রামের ধারায় পাঁচ দশক

এই বছরের নভেম্বর মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের ৫০ বছর পূর্তি পালিত হচ্ছে। ওই কংগ্রেস থেকেই গৃহীত হয় পার্টির নতুন বিপ্লবী কর্মসূচী, যার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হয় পার্টি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গত পাঁচ দশক গণসংগ্রামের পথে বিকশিত হয়েছে।

১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর রাশিয়ার তাসখন্দে প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। সেই সময় থেকে ভারতের বুকে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার নিরলস প্রচেষ্টা ভারতীয় বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে শুরু হয়। বঙ্গপ্রদেশে মুজফ্ফর আহমদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শনকে ভিত্তি করে পার্টি গড়ে তোলার অন্যতম পথিকৃৎ, যিনি সর্বভারতীয় পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হয়েছেন। ১৯২১ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসে মৌলানা হাসরত মোহানি ও স্বামী কুমারানন্দ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর দাবিতে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসেও কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করা হয়। বিংশ শতাব্দীর বিশ ও তিরিশের দশকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমিক-কৃষক ও সমাজের বিভিন্ন অংশের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলতে দেশের কমিউনিস্টরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পার্টির সর্বভারতীয় চেহারা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৩৪ সালে বোম্বেতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সভা অনুষ্ঠানের পর রাজ্যে রাজ্যে পার্টির শাখা গড়ে তোলার কর্মসূচী নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের ১০ বছরের মধ্যে ১৯৪৩ সালে বোম্বেতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৪৮ সালে কলকাতায় দ্বিতীয় কংগ্রেস, ১৯৫৩-৫৪তে তৃতীয় কংগ্রেস মাদুরাইতে, ১৯৫৬ সালে পালঘাটে চতুর্থ কংগ্রেস, ১৯৫৮ সালে অমৃতসরে পঞ্চম কংগ্রেস, ১৯৬১ সালে বিজয়ওয়াড়ায় ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু মতাদর্শগত প্রশ্নে, ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের রণনীতি নির্ধারণের প্রশ্নে, ভারতের রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণের প্রশ্নে বিভ্রান্তি থেকে গিয়েছিল। তা থেকে শ্রেণী সহযোগিতার রাজনৈতিক পন্থা সামনে চলে এসেছিল। কমিউনিস্ট আন্দোলনের গৌরবময়

ঐতিহ্য রক্ষা ও বিপ্লবী আন্দোলনকে তীব্রতর করার লক্ষ্যেই নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পার্টির বিভাজন হয় কিন্তু পরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে এই বিভাজন শ্রেণী ও গণসংগ্রামকে গতি দিয়েছে।

পাঁচ দশকে সি পি আই (এম)-র বিস্তার ঘটেছে, জনগণের অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে বিপুল সাফল্য এসেছে। তিনটি রাজ্যে দীর্ঘ সময় ধরে সরকার পরিচালনার অনন্য নজির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু পার্টির স্বাধীন শক্তির প্রত্যাশিত বিকাশ ঘটেনি দেশব্যাপী। পার্টি বস্তুনিষ্ঠ ভাবেই এই পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে কঠিন সংগ্রামের পথে এগোনের লক্ষ্যে দায়বদ্ধ।

ভারতীয় রাজনীতির দক্ষিণপন্থী ঝোঁক বৃদ্ধি পেয়েছে। বি জে পি কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে। একদিকে বৃহৎ পুঁজির সমর্থন, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী শক্তির সমর্থনে গঠিত এই সরকারের চরিত্র জনবিরোধী হতে বাধ্য। তার প্রমাণ ইতোমধ্যেই মিলতে শুরু করেছে। এই সরকারকে ব্যবহার করে একদিকে যেমন নয়া উদারনীতির আগ্রাসী রথ ছোটানো হবে তেমনই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ও হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাও হবে। উভয় বিপদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারে কমিউনিস্টরা এবং বামপন্থীরা। সি পি আই (এম) বামপন্থী শক্তিগুলির কার্যক্রমের ঐক্য গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র-বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের দরুণ জনমনে অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে। এই অসন্তোষকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে সাম্প্রদায়িক শক্তিও। তৃণমূল কংগ্রেসের সুবিধাবাদী নীতিহীন অবস্থান সাম্প্রদায়িক শক্তিকেই সাহায্য করছে। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে উত্তাল গণসংগ্রাম গড়ে তুলে, মেহনতী মানুষের ঐক্য জোরদার করে সাম্প্রদায়িক শক্তিকেও মোকাবিলার কর্তব্য বামপন্থী আন্দোলনের সামনে হাজির হয়েছে।

মার্কসবাদী পথের এই সংখ্যায় সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের পাঁচ দশক উপলক্ষে প্রকাশ কারাত, সীতারাম ইয়েচুরির দুটি নিবন্ধ প্রকাশিত হলো। সপ্তম কংগ্রেসে এম বাসবপুন্নাইয়া পার্টি কর্মসূচীর খসড়া পেশ করে যে অসামান্য বক্তৃতা করেছিলেন তার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদও প্রকাশ করা হলো। সেইসঙ্গে ওই সময়ের তিনটি প্রতিবেদন দলিল হিসাবেই সংযোজিত হলো।

কলকাতা, নভেম্বর ২০১৪